

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИДИР

Абдуллаев Жамшид Обидович

СамДУ Ургут филиали, “Бизнесни бошқариш ва аниқ фанлар” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340530>

Аннотация. Мазкур мақолада таълим тизимини бошқаришнинг бугунги кун жаҳон таълим жараёнидаги ўрни, устунликлари ҳамда ушбу тизимнинг олий ўқув юрти талабаларини бошқаришдаги ўрни ўрганилган. Халқаро амалиётларнинг ўрганилиши натижасига кўра дунёнинг кўпгина давлатларида олий таълим тизимини бошқаришнинг асоси сифатли кадрлар тайёрлаш эканлиги асослаб берилган.

Калим сўзлар: таълим тизими, давлат, миллат, таълим хизматлари, талаб, эҳтиёж, меҳнат хизматлари, олий таълим.

Аннотация. В данной статье изучаются место и преимущества системы управления образованием в современном мировом образовательном процессе, а также её роль в управлении студенчеством высших учебных заведений. На основе исследования международного опыта обосновывается, что основой управления системой высшего образования во многих странах мира является подготовка качественных кадров.

Ключевые слова: система образования, государство, нация, образовательные услуги, спрос, потребность, трудовые услуги, высшее образование.

Abstract. This article examines the place and advantages of the education management system in today's global educational process, as well as its role in managing university students. Based on the study of international practices, it is established that the foundation of higher education management in many countries around the world is the preparation of qualified personnel.

Keywords: education system, state, nation, educational services, demand, need, labor services, higher education.

Кириш

Бутун дунё таълим тизимида олиб борилаётган тадбирларнинг асосий мақсади малакали ва илмли кадрларни тайёрлаш сифатини тубдан яхшилашдир. Бу вазифаларни жадаллаштиришда таълим, ишлаб чиқариш ва фаннинг узвий алоқада бўлиши асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси таълим тизими жараёнлари илм-фан ва технологиялар соҳасида бугунги кунда жаҳонда ўз ўринига эга бўлиб бормоқда. Шимолий Америка, Европа ва бошқа ривожланган мамлакатлар билан таққосланганда нисбатан таълим хизматларининг арзонлиги ва қулайлиги билан ажралиб туради. Ўзбекистон Республикасида таълим хизматлари рус тилида, инглиз тилида, тожик тилида, қорақалпоқ тилида олиб борилиши билан аҳамиятга эга.

Ўзбекистонда таълим – бу ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, у инсон, оила, жамият ва давлат манфаатларини кўзлаб амалга ошириладиган ягона мақсадли жараён бўлиб, ўрганилган билимлар, кўникмалар мажмуи ҳисобланади. Ўзбекистондаги мавжуд таълим тизимини кадриятлар, тажриба ва малакалар, шахснинг интеллектуал, маънавий, ахлоқий, ижодий, жисмоний ва касбий ривожланиши, унинг таълим эҳтиёжлари ва манфаатларини

қондириш учун маълум ҳажм ва мураккабликни акс эттирувчи маскан сифатида назарда тутиш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 50-51-моддалари асосида давлат фуқаролари, фуқаролиги бўлмаган шахслар учун бепул таълим ва танлов асосида олий таълим олиш ҳуқуқига эга ҳисобланади¹.

Мавзу бўйича адабиётлар таҳлили

О.В.Сагинованинг фикрича, ҳар қандай ўқув юртининг маҳсулоти таълим дастури, таълим жараёнида касбга тайёрлаш, ўқитиш ва қайта тайёрлашда эҳтиёжларни қондириш, яъни муайян ижтимоий самарага (таълим ёки касбий даражанинг ўзгариши) эришиш учун ишлаб чиқилади².

Мазкур йўналишда А.А.Ченцовнинг нуқтаи назари алоҳида эътиборга эга. Унинг фикрича, «таълим маҳсулоти» илмий-педагогик меҳнат натижаси сифатида аниқланади, бу ўз навбатида турли хил илмий меҳнат ҳисобланади. «Таълим хизматлари ўз навбатида турли хил илмий меҳнат ҳисобланиб, илмий педагогик меҳнат жараёнида яратилади. Илмий меҳнатнинг натижаси илмий маҳсулот ҳисобланади. Илмий-педагогик меҳнат натижаси таълим хизмати ҳисобланади – бу интеллектуал маҳсулот қисми таълим хизматининг мувофиқ сегментига мослашган»³.

Мазкур ҳолатда, таълим маҳсулоти таълим хизматлари бозорининг мувофиқ сегментига мослашган интеллектуал маҳсулотнинг (илмий ва муҳандислик маҳсулотлари билан бир қаторда) бир қисми ҳисобланади. Бизнингча, ушбу таърифда таълим хизматларини сотиш учун томонларнинг ўзаро мажбуриятлари ва жавобгарликларини қайд этувчи шартномаларнинг расмийлаштирилиши, маҳсулот сифатида харидорлари сони ва у бир неча марта реализация қилиниши мумкинлиги ўз ифодасини топмаган.

Илмий адабиётларда таълим хизматларини рақобатбардошлигини оширишга йўналтирилган чора-тадбирлар сифатида қараш таклиф қилинган. Масалан, А.Е.Вифлеемский ўз тадқиқотларида «таълим хизматлари – бу истеъмолчида янги билимлар, кўникмалар, шахсий фазилатларини ҳамда ишчи кучининг баҳосини ва меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилувчи чора-тадбирлар умумлашмаси»⁴ деб таъриф беради.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотда таълим хизматлари тизимини ижтимоий аҳамиятга эга жамият ва давлат манфаатларини кўзлаб амалга ошириладиган ягона мақсадли жараён эканлигини исботлаш учун мантиқий таҳлил, умумлаштириш, қиёсий таҳлил каби усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон амалиётидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки, олий таълим тизимида ўқув жараёнлари сифатини бошқариш механизмларини такомиллаштириш ушбу соҳада рақобатбардошликка эришишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида олий таълим тизимини барқарор ривожлантириш ва рақобатбардошлигини ошириш бўйича туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда ўз фаолиятини амалга ошираётган олий таълим муассасалари сони 2016-2022 йилларда 154 тага кўпайиб, бу кўрсаткич мазкур йиллар оралиғида 2,2 мартага ошган. Таҳлил қилинаётган йилларда олий таълим муассасаларида

¹ <https://lex.uz/docs/6445145>

² Сагинова О.В. Изменения на рынке образовательных услуг / www.marketologi.ru

³ Ченцов А.Г. Элементы конечно-аддитивной теории меры. II. УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2010. – 215 с.

⁴ Вифлеемский А.Е. Экономика образования / А.Е. Вифлеемский. – М., 2003. – 342 с.

таълим олаётган талабалар сони олий таълим муассасалари сонига мувофиқ равишда 2016/2017 ўқув йилида 268,3 мингтадан 2021/2022 ўқув йилида 808,0 мингтага кўпайган.

1-жадвал

Ўзбекистонда Республикасида фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони (ўқув йили бошига, бирлик)⁵

Кўрсаткичлар	Йиллар						2017-2023-йилларда ўсиш, %
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	
Олий таълим муассасалари сони, бирлик	72	98	119	127	154	191	2,7 марта
Шу жумладан, хорижий олий таълим ташкилотлари филиаллари	7	9	18	20	25	26	3,7 марта
Уларда талабалар, минг киши	297,7	360,2	441,0	571,5	808,0	1042,1	3,5 марта
Шу жумладан, бўлимларда тахсил олайдиганлар, минг киши:							
кундузги бўлимда	287,5	313,0	360,1	441,9	553,4	622,6	2,2 марта
Кечки	-	1,2	7,3	11,5	26,6	37,7	-
сиртки бўлимда	10,2	46,0	73,6	118,1	228,0	381,8	37,4 марта
10000 аҳолига тўғри келадиган талабалар сони, бирликда	93	110	130	165	229	289	3,1 марта
Қабул қилинган талабалар сони, минг киши	85,7	114,5	138,1	174,9	235,9	282,4	3,3 марта
Шу жумладан бўлимларга: кундузги бўлимга	76,7	86,2	111,6	132,7	166,7	196,4	2,6 марта
Кечки	-	-	3,2	6,0	9,0	10,5	-
сиртки бўлимга	9,0	28,3	23,3	36,2	60,1	75,5	8,4 марта
Бакалавриятга қабул қилинган талабалар сони, минг киши	80,8	108,7	128,7	165,0	220,2	275,5	3,4 марта
Шу жумладан: кундузги	71,8	80,4	102,5	123,0	151,6	187,8	2,6 марта
Кечки	0,0	0,0	3,1	5,8	8,7	9,4	-
Сиртки	9,0	28,3	23,1	36,2	59,9	78,3	8,7 марта
Битирган мутахассислар сони, минг киши	67,4	70,3	70,8	83,9	103,9	102,4	1,5 марта
10000 аҳолига нисбатан битирган мутахассислар	21,0	21,5	21,0	24,0	29,6	29,5	1,4 марта

⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Жадвал маълумотларига асосан, Ўзбекистон Республикасидаги олий таълим муассасаларининг кундузги бўлимларида таҳсил оладиган талабалар сони 2017/2018 ўқув йилида 287,5 мингтани, 2022/2023 ўқув йилида 622,6 мингтани ташкил қилган. Таълимнинг кечки бўлимига талабаларнинг қабули 2019/2020 ўқув йилидан бошланиб, бу кўрсаткич ҳозирги кунда 37,7 мингтани ташкил қилмоқда. Шунингдек, олий таълимнинг сиртки таълим шакли бўйича ўқиётганлар сони 2017/2018 ўқув йилида 10,2 мингта талаба ўқиётган бўлса, 2022/2023 ўқув йилда бу кўрсаткич 381,8 мингтага кўпайган. Республика миқёсида ҳар 10000 аҳолига тўғри келадиган талабалар сони 2017/2018 ўқув йилида 94 тани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич мунтазам ўсиш тенденциясига эга бўлиб, 2022/2023 ўқув йилида 289 тани ташкил қилган. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, 2019-2022 йилларда ОТМларга қабул қилинган жами талабалар сони 2021/2022 ўқув йилида 235,8 минг кишига, яъни таҳлил этилаётган йилларда 3,8 мартага кўпайган. Шундан кундузги бўлимга қабул қилинган талабалар сони 2,7 мартага ошган. Республикада ҳар 10000 аҳолига нисбатан битирган мутахассислар сони 48,0 %га ўсган.

2-жадвал

Саёҳат мақсадлари бўйича Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг чиқиб кетиши (минг киши)⁶

Кўрсаткич	Йиллар кесимида				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ўқиш мақсадида Республикадан чиқиб кетганлар сони	104.4	107.6	189.1	143.6	36.6

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатмоқдаки, ўқиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хорижга чиқиб кетиш ҳолати 2021 йилда бошқа даврларга нисбатан анча юқори поғоналарга кўтарилган бўлиб, 2022 йил ва 2023 йилларда анча пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бундай пасайиш тенденцияси Ўзбекистон Республикасида хорижда ўқиш истаги бўлган фуқароларни эҳтиёжларини қондира оладиган олий таълим муассасаларининг кўпайиши ва улардаги таълим олиш учун зарурий ҳамда замонавий шарт-шароитларнинг яратилганидан далолат беради.

3-жадвал

Ўзбекистон Республикасига саёҳат мақсади бўйича ташриф буюрган хорижий сайёҳлар сони (минг киши)⁷

Кўрсаткич	Йиллар кесимида				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ўқиш мақсадида Республикага ташриф буюрган хорижий сайёҳлар сони	21.4	4.7	6.4	8.8	16.8

Жадвал маълумотларидан пандемия даврида Ўзбекистон Республикасига ўқиш мақсадида ташриф буюрган хорижий сайёҳларнинг сони кескин камайиб кетганлигини кўриш мумкин. Аммо, 2023 йилга келиб ушбу кўрсаткич 2020 йилдаги энг паст кўрсаткичга нисбатан 3.5 баробарга ортганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин.

⁶ stat.uz

⁷ stat.uz

Таълим тизими ҳозирги вақтда давлатнинг ишончли нуқтаси ҳисобланади. Шу сабабли таълим тизимини муқобил стандартга олиб келиш бир томондан мамлакат таълим муассасаларида таҳсил олаётган барча талабалар учун муътадил тенгликни юзага келтирса, иккинчи томондан ушбу давлатга интилувчи ёшларнинг сафини кенгайтиради. Бугунги кунда Россия жаҳон андозаси сифатида ўзини намоён қилишни истар экан, бу биринчи навбатда олий таълим тизимини шакллантиришда дунё олий таълим амалиётининг ютуқларини инobatга олишни тақозо қилади. Демак, олий таълим муассасалари ўқиш билан бир вақтда дунё андозаларига мос келувчи таълим тизими мазмуни, усуллари, шакллари, ўқиш билан бир вақтда иш билан таъминлаш воситаларига эътиборни қаратиш, таълим сифатини биринчи ўринга олиб чиқиш кутилган натижага олиб келади деб уйлаймиз.

Шу билан биргаликда таълим икки асосга таянади. Биринчи асос- ўқитувчи, иккинчи асос – ўқувчи шундай экан таълим берувчи нимани ўқитишни, таълим олувчи эса нима ўқиши кераклигини англаб олиши аҳамиятлидир.

Хулоса ва таклифлар

Тадқиқотларимиз кўрсатдики, ҳозирги дунё иқтисодиёти интеграциялашаётган пайтда ҳамда Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитида таълим тизими муассасалари ва ташкилотларининг фаолиятини мувоффақиятли бошқариш, уларнинг шаклланиш хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда таълим хизматлари бозорининг ривожланиш йўналишлари, мезонлари ва комплекс баҳолаш кўрсаткичларини тизмлаштириш ҳамда алоҳида белгилари бўйича гуруҳлаб, таснифлашни талаб этади. Бунда таълим хизматлари бозорини самарали ривожлантириш бўйича ўқув юртлари фаолиятини оптимал баҳолаш асосида унинг миқдор ва сифат кўрсаткичларининг реал ва потенциал имкониятларидан самарали фойдаланишга шарт-шароит яратиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://xs.uz/uzkr/post/mehnat-migratsiyasini-tartibga-solish-masalasi-muho-kama-markazida-boldi>.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Rossiyadagi_talim
3. Сагинова О.В. Изменения на рынке образовательных услуг / www.marketologi.ru
4. Ченцов А.Г. Элементы конечно-аддитивной теории меры. II. УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2010. – 215 с.
5. Ульмясбаева Анастасия Олеговна, Забнева Эльвира Ивановна. Механизмы зарубежных практик управления образовательной миграцией молодежи. Мир науки. Социология, филология, культурология World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 2020, №2, Том 11 2020, No 2, Vol 11 ISSN 2542-0577 <https://sfk-mn.ru>
6. Соболевская, А.А., Попова, А.К. Постиндустриальная революция в сфере труда. Москва: ИМЭМО РАН, 2009. – 216 с.
7. Бритвина И.Б. Миграция и эффективность массовой коммуникации учеб. –метод. пособие / М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал.Федер.ун-т.– Екатеринбург:Изд-во.Урал ун-та,2014.–162 с.
8. Балашова Т.Н. Миграция в современной России: конституционно- правовой анализ: монография. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 423 с.
9. <http://russian-education.com/uz/osobennostiobr.html>.